

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

USMON AZIMNING BADIY OBRAZ YARATISH MAHORATI

Mahliyo Turg'unova Nuriddin qizi

Alisher Navoiy nomli Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

Anotatsiya: Ushbu: maqolada Usmon Azim she'rlari tahlil doirasiga tortilgan, yozuvchi ijodiga xos serqiralik, Navoiy hazratlariga hos o'zgacha ijod ochib berilgan. An'anaviy, g'oyaviy – badiiy talqin. Usmon Azim she'riyatida nafaqat mazmun, balki band shakllari bilan bog'liq shakily izlanishlar samarasi yoritilgan

Kalit so'zlar: Obraz tushunchasi, to'rtlik, g'azal, sakkizlik, muxammas, poetik janr, aruz vazni, hijron dashti, raddi matla.

Obrazlilik – san'atning asosiy xususiyati, hayotni o'zlashtirishning o'ziga xos shakli va usuli, uning “tili” va shu bilan birga hayot hodisalari ustidan chiqargan “hukmi”. Badiiy obraz – obrazlilik tushunchasining o'zagi. Obrazlilik – adabiy ijodning mohiyatini, umumiy xususiyatlarini: adabiy qahramon, badiiy til, tabiat, buyumlar, jismlar narsalar, hayvonot dunyosi tasviri va hokazolarni o'z ichiga qamrab oladi. L. I. Timofeyevning ta'rificha, “Obraz – to'qima yordami bilan yaratilgan va estetik qiymat kasb etgan inson hayotining umumlashma va ayni choqda, konkret manzarasidir. Ma'lumki, adabiyotshunosligimizda qo'llaniladigan obraz, personaj, xarakter va tip atamaları anglatadigan tushunchalar bir-biri bilan uzviy bog'liq, lekin ularni aynan bir narsa deb tushunmaslik zarur. Chunki ularni bir-biridan ajratib turadigan ba'zi faktlar ham bor. “Obraz” deganda, asarda qatnashuvchi barcha odamlar hayoti tasviri tushuniladi. Asarda ifoda yo'nalishi va individual ruhiy xususiyatlari bilan bir-biridan ajralib turuvchi, asar sujetida “katta yuk” tashuvchi shaxslargina xarakter bo'lsa, ijtimoiy guruh yoki sinfning muhim xususiyatlarini ifodalovchi – davrning katta umumlashmasi bo'la oladigan xarakter adabiy tip deb yuritiladi. Og'zaki va yozma nutqda “personaj” va “obraz” atamaları bir-birining sinonimi sifatida ham qo'llanilaveradi. Xarakter, L.I. Timofoyev aytganidek, obrazning yadrosi. Umuman aytganda, qahramonning muhim xususiyatlarini aniqlaydigan muhim belgilar xarakter deb yuritiladi. Tip – aniq ifoda yo'nalishi, individual ruhiy xususiyatlari bilan ma'lum bir sinf yoxudguruhning muhim xususiyatlarini o'zida aks ettirgan shaxslar obrazi. Badiiy adabiyotning asosiy belgisi va odamga chuqur ta'sir etishining boisi uning obrazli ekanidir. Agar shunday bo'lsa, badiiy obraz o'zi nima degan savol tug'iladi. Yuqorida aytilganlarga asoslanadigan bo'lsak, qisqagina qilib ijodkorning fikr, tuyg'u, hissiyot va kechinmalari singdirilgan manzara tasviri badiiy obrazdir deyish mumkin. Adabiyotshunoslik ilmida badiiy obrazga berilgan ta'rifdan ham ko'rinib turibdiki, ijodkor yaratgan asari orqali fikr aytish bilangina kifoyalanmay, o'z tuyg'u va hissiyotini ham aks ettiradi. Bunga

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

to‘laroq erishish uchun tasvirni e’tiborni tortadigan ohangga bo‘ysundirishga, kishiga ta’sir qiladigan qiziqarli shaklga solishga urinadi. Oddiy axborot berish yoki aytib qo‘ya qolish bilan obrazlilikka erishish mumkin emas. Tasvirning obrazlilikini ta’minlash uchun so‘zning oddiy odamlar nazaridan yashirin imkoniyatlaridan foydalana bilish lozim.

Senga hamma narsa oson tuyullar

O’lim- yashamoqning davomi kabi ...

Qalb mo’j’az. Qalbdan cheksizlik sari duch keluvchi va tobora aqlbovar qilmas darajada ulkan olamlar :sayyoralar ,yulduzlar,galaktikalar ustidan –balanddan qaralganda insonning mo’jaz qalbi yo’q bo’lib ketadi go’yo .Ammo shu mo’jazlik ichra Allohning qudrati ila yaralgan olam barcha cheksizliklardan-da cheksiz ! O’zi insonning mukarramligi ham shunda emasmi?

Ilhom- insonning ijodiy ish holatidir . Pushkin ilhomni aniq va sodda ta’riflagan

“Ilhom –qalbning jonli taassurotlarga qabul qilishga ,tushunchalarni tez tushunishga tayyor holatidir,ilhom-bamisoli birinchi muhabbatdir .Bunda yurak bo’lajak uchrashuvlar ,yorning beqiyos go’zal ko’zlari ,tabassumi va imolari ishtiyoqida gup-gup tepadi”.

Turgenev ilhomni “Xudoning yaqinlashishi ,inson qalbining fikr va tuyg’ular bilan uyg’unlashishi “ deya ta’riflagan.

Ilhomga hammadan ham Tolstoy sodda ta’rif bergan :”Ilhom shunday ibodatki ,qilinishi lozim bo’lgan ish birdan o’zidan o’zi o’ng kelib qoladi “.

Betakror ilhom egasi ,ezgulik kurashchisi, she’r doim ovunchisi ,adabiyotimiz yirik vakili Usmon Azim ijodi bizni ilmga undaydi.

Nima ham berardim men senga dunyo

Sening bozorlaring- boyvuchcha kelin

Dunyo bozorlarin odamlari ho

Oling ,yuragimni sotgani keldim .Usmon Azim

Yuraksizlar olsin, sevsin ,sevilsin,

Yonib yashamoqni o’rgansin mendan

Oshiqqlar ko’nglimni yalovday bilsin

Zorlanib ketmasin , ey dunyo,sendan

Izimdand ergashsin yuragi borlar

Halol savdolardan qizisin bozor .

Yuraklar taftidan erisin qorlar ,

Hech bir xaridorga yetmasin ozor.

Dunyo yuragimni soldim bozorga... Mahliyo Turg’unova

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

Ijodkor ushbu to’rt misralik she’rida yurak so’zi orqali o’zligini tarannum etgan butun ijodini nazarda tutadi, yurak insonning asosiy hayotda yashovchangligini ta’minlab beruvchi tana a’zosidir, yozuvchi bor butun vujudini she’rga solib armug’on etadi.

Dunyongda men qirq yil yashadim tikka
Har sharpang tanimni tig’lab o’tdilar
Xudoyim ! Bu tun ham qorong’ulikda
Turnalar qaygadir yig’lab o’tdilar
Yolvordim uxlamay –tongni so’radim ,
Tezroq ketgin dedim sust qadam tunga .
Falakka tongdayoq shoshib qaradim –
Xudoyim ! –bitta ham turna yo’q unda .
Turnalar yo’lini ko’rsatgil, boray ,
Dardimni ularga aytayin oshkor
“Ana yo’l”-osmonga etding ishora
Xudoyim ! bu yo’ling nega buncha tor?

Ushbu o’n ikki misradan iborat she’r kishini hayot haqidagi qarashlarini junbushga keltrishda olam-olam mazmun baxsh etadi .Undagi men –shoir obrazi orqali qirq yoshga kirguncha ham tik oyoqda Allohdan marhamat kutgan inson orzusi mubolag’ali tarzda aytib o’tilgan. She’rda turna obrazi ham bejiz kiritilmagan .Chunki turna- adolat, uzoq umr ko’rish, taqvodor va mehr shavqatli jon ramzi. Xitoy an’anasida turna –alohida ruhlar , o’lmas ruhlar belgisi .Masalan, afsonaga ko’ra , Vanszi Seo ismli kishi abadiy yashashga erishgach osmonga turnada uchgan.

Turna ming yil yashaydi va egilgan bo’yni bilan nafas oladi .Shu tufayli nafasini yangilaydi. Bu holatdan daoslar foydalangan .Turnalar marhumlarni osmonga kuzatadi va farishtalarni tashiydi. Yaponiyada Kuru (Turna) tumanida yetishtriladigan gurunchdan pishirilgan bo’tqani tannavul qilish udumi tarqalgan. Bunday bo’tqa chaqaloqqa uzoq umr va salomatlik bag’ishlaydi. Chaqaloqdan yovuz ruhlarni quvadi deb hisoblashgan.

Ba’zi an’analarda turnani yomg’ir va hosildorlik bilan bog’lashgan. Masalan ,turna Yunon dehqonchilik “ma’budi “ Kronosga bag’ishlangan qush. Nasroniyalarda turna taqvodor hayot va zohidlik ramzi. Adolatning majoziy belgisi sifatida bir oyoqda turganida ziyraklik , hushyorlikni ifodalab , ikkinchi oyog’iga toshni qistrib olgan holda tasvirlangan. O’zbek xalq og’zaki ijodida turna xabarchi , elchi ramzi .

Ushbu she’rda shoir adolatni kutib qirq yoshigach ham tik oyoqda , ya’ni ziyraklik bilan , uyqusiz tunlarda adolat yo’lini so’rab tunni tongga ulagani , o’z

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

dardini turnalarga aytmoq istagini bayon etgan .Shoir obrazi Haqqa,adolatga talpinayotgan oshiq timsoliga muqoyasa etilgan .

She’rda Usmon Azim tabiatiga xos ziyraklik ,hayotni to’g’ri anglash ,adolatparvarlik tuyg’ulari insonni kamolotga yetkazishi ,yuksaltrishi “Ana yo’l – osmonga etding ishora... misrasi orqali va u yo’ldan yurish har kimning ham qo’lidan kelmasligi Xudoyim! Bu yo’ling nega buncha tor ? misrasi orqali ifoda etilgan .Uning ushbu she’rda ramziy ma’nolar dunyo,sharpa ,tun ,qorong’ulik,turna ,tong,tun,falak,dard,yo’l,osmon kabi peyzaj detallari ,tikka yashamoq ,tanni tig’lamoq ,yig’lab o’tmoq,uxlmay yolvorish ,dardini oshkor aytmoq,tor yo’l kabi an’anaviy poetik ramzlar,Usmon Azimning “Yolvordim uxlamay –tongni so’radim”,”sust qadam tun”, kabi o’ziga xos poetik topilmalar bugungi davr odamining iztroblarini ,kechinmalarini poetik shakllantrgan.

Usmon Azim o’z she’rlarida umumbashariy muammo-inson va dunyo obrazini istehzo bilan qo’llash orqali o’zining estetik idealini lirik kechinma qatiga singdrishga harakat qiladi .”Usmon –ijtimoiy muammolar shoiri.U o’zini hech qachon jamiyat tashvishlaridan panaga tortmagan.Hatto ,uning she’riyatini to’lig’icha ijtimoiy masalalarga qaratilgan deyish mumkin.Uning ichki intim she’rlarida ham hamisha ijtimoiy tutantriq achchiq bo’ladiki,u xuddi lakmus kabi odamning shaxsiyati qandayligini belgilab beradi “.

Usmon Azim she’riyatidagi jo’shqin ,isyonkor ,qat’iyatli va millatparvar xarakter ruhiyati tasviri badiiy vositalar orqali ochib berilgan.”Adaabiy asarning mazmuni uning uning mohiyati,shaklini esa mohiyatning namoyon bo’lish tarzi sifatida ham tushuntrish mumkin.Boshqacha aytganda ,mazmun –ijodkorning ochun haqidagi o’ylari ,voqealidagi biror hodisaga fikriy va hissiy munosabati.Shakl esa ana shu munosabatning ifodalanish tizimi va yo’sinidir .Bundan ham jo’nroq ifodalansa :mazmun-bu yozuvchining nima degani bo’lsa ,shakl uning qanday deganidir”.¹ Usmon Azimning individual ijodiy tafakkuri kuchini baholash uchun ham ,eng avvalo ,uning jahon adabiyotida an’anaviylik kasb etgan mavzu yoki obrazlarga yondashuvdagi talqin hamda yechimlarning saviyasi darajasini aniqlash lozim .Buning uchun shoir ishidi to’la imkon beradi .

Usmon Azim milliy ruh tushunchasini singdrishda mumtoz she’riyatimizning yetakchi vazni bo’lgan aruzdan mohirona foydalanadi va g’azal janrida barakali oijod qildi. Shoir ijodxonasida to’rtlik, g’azal, sakkizlik, ertak, latifa, rivoyat, muxammas, chiston kabi poetik janr va shakllardagi badiiy barkamol namunalar yaratildi. Bu hol

2.Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent: O’zbekiston, 2002. – B. 42.

3Yo’ldoshev Q .Badiiy tahlil asoslari .-T.:Kamalak ,2016.-B.123.

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

shoir shariatining mavzu doirasi kengayib ,usluban boyib borayotganini ko’rsatadi hamda ma’naviy axloqiy ,intellektual qadriyatlarni tarannum etishda ijtimoiy – falsafiy hamda psixologik tahlil madaniyati teranlashib borayotganidan dalolat beradi .Nazm namunalarida shakl va ma’no o’zoro uyg’unlik qilayotganini guvohi bo’lishimiz mumkin.

Usmon Azim she’riyatida nafaqat mazmun ,balki band shakllari bilan bog’liq shakily izlanishlarning samarasini ko’rish mumkin .Shoir barmoq vaznida uch bo’g’indan tortib 16 bo’g’ingacha bo’lgan she’riy misralar yaratgan .Masalan ,shoir she’riyatida uchliklar, yangi shakliy ko’rinishdagi to’rtliklar (satrdan satrga ko’chib o’tgan fikrlar aslida jami 4 qatorga joylanishi kerak bo’lsa-da, ijodkor tomonidan bu holat 14 qatorga keltrilishi), bandlarni turli hollarda shakllantrish ko’zga tashlansa ,so’zlarning satrlarda yakka holda kelishi yoki bandlarni astroklashuvi kuzatiladi.” Astrofik she’r (poetika)-bandagi bir xil qonuniyat va takrorlarga amal qilmaydigan she’r. Astrofik she’r tuzilishida bir band to’rtlik, ikkinchisi ikkilik,uchinchi band yana boshqa (masalan: sakkizlik)tarzida bandlashtrilishi mumkin”²

Aruz vaznida qalam tebratgan Usmon Azimning Alisher Navoiy g’azaliga bog’lagan muxammasi mavzu va g’oya ,shuningdek ,janrda ham vaznda ham mukamallik kasb etgan:

Oy yuzingga yetmadim –uchdim fidoyi qush kabi
Chirqirab buzdim falakni indin judoyi qush kabi ,
To’zg’idi to’fon-tanim –men bir xudoyi qush kabi,
Ishq bo’stoniga kirganda havoyi qush kabi,
Sunbuli zulfi bo’lurni domi rohim bilmadim(209-bet)

Ushbu muxammas 7 banddan iborat bo’lib ,a,a,a,a,a,a,b,b,b,b,a..tartibida qofiyalangan.Aruzning ramal bahrida ,ya’ni ramali musammani mahzuf vaznida yaratilgan.

Muxammasning barcha bandlarida foilotun,foilotun,foilun kabi afoylil ,shuningdek

-V--/-V--/-V--/-V-kabi paradigma mavjud.

Vasl umididagi oshiq –shoir obrazining ma’shuqa ishqida oh-voh urushi (Chirqirab buzdim falakni);tani,vujudi to’fon kabi to’lg’onishi(To’zg’idi to’fon-tanim) mubolag’ali tasvir usuli ;ma’shuqa yuzini oyga (Oy yuzing) oshiq o’zini qushga (...uchdim judoyi qush kabi,...indin judoyi qush kabi,...men bir xudoyi qush kabi),tanasini to’fonga ,ma’shuqa zulfini esa sunbulga o’xshatish orqali tashbeh

² Boltaboyev H.Adabiyot ensiklopediyasi .-Toshkent:Mumtoz so’z,2015.-B.553.

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

san’atidan mohirona foydalanilgani kuzatiladi. Muxammasning har banddi so’ngi misrasi tajahuli orif (bilib bilmaslikka olish) san’ati asosida qurilgan. (Sunbuli zulfi bo’lurni domi rohim bilmadim).

Ijodi davomida badiiy san’atning barcha turidan unumli foydalangan shoir “Siz yoqqansiz menga hamisha “she’rida raddi’ matla’(matla’ni takrorlash) san’ati orqali o’z fikrini obrazli tasvirlay olgan:

Siz yoqqansiz menga hamisha ,
Faqat buni etmovdim oshkor.
O’ylovdimki ,yurak topishar ,
Bizdan ketgach ,sabr-u ixtiyor.
O,men sizni qanchalar kutdim-
Mana-oq soch ,mana –bu ajin .
Kunlarimni tortqilab yutdi
Shum yolg’izlik-farishta g’ajir.
Ortingizdan ketishim mumkin,
Yo’l tugasa ,yo’lsiz tentrab
Ammo ,ayting ,yig’laysiz nechun
Manglayingiz devorga tirab?
Yo’q ,hech sizga yetmasin ozor,
Tushunaman-yillar, andisha...
Faqat sizga aytmovdim oshkor-
Siz yoqqansiz menga hamisha(195-bet).

Mumtoz she’riyatda ,asosan ,Navoiy va Ogahiy ijodida uchraydigan Raddi’matla’(matla’ni takrorlash) san’ati zamonaviy she’riyatda Usmon Azim ijodida yangicha shakl topdi ,ya’ni mumtoz adabiyotda g’azalning birinchi misrasi shu g’azal oxirida ham takrorlanishi nazarda tutilgan bo’lsa ,Usmon Azimning yuqoridagi she’rida dastlabki ikki misraning ham band oxirida takror kelishi kuzatiladi .bu xil qaytariq shoir ifodalayotgan asosiy g’oyani (Siz yoqqansiz menga hamisha, Faqat buni aytmovdim oshkor) yana bir bor ta’kidlashga xizmat qiladi .

Usmon Azimning buyuk Navoiy ijodidan ilhomlanib yozgan “Xamsa”ga tatabbu she’ri o’zgacha shakl va mazmun kasb etgan .Tatabbuda 5ta she’rni jamlab ,bir doston paydo qilgan shoir har bir she’rga Navoiy dostonlari nomini beradi .Undagi har bir doston ,ya’ni “Hayrat –ul abror” 4 misra ,”Farhod va shirin “ 32 misra ,”Layli va Majnun “12 misra ,”Sab’ai sayyor” 32 misra va “Devor yoxud Saddi Iskandariy “2ta bandda ,ya’ni 1-bandi 7misra ,2-bandi esa 4misra etib shakllantrilgan.Unda shoir

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

doston qahramonlariga xos xarekterni o’z kayfiyatida izhor etib ,talmeh san’atidan mohirona foydalangan :

Hijron dashtida xormiz ,

Layli-yu Majnunlik shu (226-bet)

Uning ijodida shaklning an’anaviyligi zamirida badiiyatidagi navotorlik yaqqol namoyon bo’ladi . Shoir shakllarga milliy ohanglarni ,til va uslubni singdirib ,badiiyatni kuchaytradi.

Mumtoz she’riyat an’analarining munosib davom etirilishi ,birinchidan ,millat badiiy –estetik tafakkurini muntazam ravishda yuksaltrish imkonini bersa ,ikkinchidan ,ijodkorlarning yangi yetuk avlodlari yetishmog’ini ta’minlaydi.Shoir lirikaga milliy ruhni singdrishda mumtoz she’riyatimizning yetakchi tizimi bo’lgan aruzdan mohirona foydalandi ,tatbbu va tazmin vositasida salaflar ijodiy tajribalarini poetik sintez qildi.Milliy she’riyatimizni yangidan yangi shakllar bilan boyitdi .Ijodkor rango-rang poetik shakl va mazmunni mushtarak unsur sifatida badiiy bog’liqlikda ifoda eta oldi.

Yuragim og’rishin sizga aytmadim

Umrning horishin sizga aytmadim

Dunyo aylanishin bilardingiz siz

Bir kuzda qolishin sizga aytmadim

Aytmadim –o’rtanish yetdi so’ngakka

Bormadim o’zimga o’zim ko’makka

Bu holi xarobim sizga aytmadim

Kuzga kirgim keldi bir o’zim yakka

Bu kuzda jonu tan –bir tola ipak ,

Hilpirab turibdi yelda jonsarak

Birga uzillardik hamma kuzakda

Bu yil manim uchun yolg’iz bir kuzak...

Insonga qismatning ozori yo’qdir

Umr savdosining bozori yo’qdir

Sizsiz kirgim keldi bu kuzga yakka ...

Endi bu kuzimning bahori yo’qdir

Shoir ijodida ko’p uchrovchi kuz ,kuzak,tosh ,olov ,maysa obrazlari yozuvchi gulzorining eng sara gullariga o’xshaydi ,nazarimda.

Kuz ! sarg’aygan yaproqlar ,bahorda yangi nish urgan maysalarning umrining tugashi ,qismat bitigi umrning tugashi kuz fasliga mengzaladi.Ayni bu she’r ham Hofiz Sherali Jo’rayevni qismat bitigiga atab yozilgan shoir tomonidan. Usmon Azim

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

she’riyatini kuzatsam ustoz ham kurashlar, hayqiriqlar, tanqidlar, malomatlar va ma’naviy janglar nihoyasida dafa’tan majoziy muhabbat lirikasiga o’tib olgandek tuyuladi.

Har bir shoir ijodining gultoji sanalgan asari bo’ladi. Usmon Azim ijodining gultoji, shubhasiz, ”Bahshiyona” turkumidir. Bu turkumda shoir haq so’zni baralla aytishni yangi uslubini topgan. O‘zbek xalqining orzu umidi, hasrati va armoni, maqsad va g‘oyalariga oid hamma narsani bu turkumdan topish mumkin. Turkumdan joy olgan Elbek baxshining elma-el yurib goh dili suyganini, goh dili kuyganini tinglab aytganidek shoir oh tortsa eli oh tortar ekan, shoir kulsa eli kular ekan. «Bahshiyona» turkumidagi obrazlar talqini har bir detal bilan hamohang tarzda uchraydi: Oytumaning ayriliq azobida baxtsizligini shunday misralarga jo bo‘lganki, Oytuman obrazi kishi qalbini junbushga keltirib , ko‘zlarni namlaydi

Shom chog‘i yulduzlik baxti bor
Yurakni tinglamoq baxti bor
Qayg‘un i ilg‘lamoq baxti bor
Yig‘lama armonning baxti bor Oytuman
Ishqsizga omonlik baxti bo‘lsa
Ishq ichra qurbonning baxti bor
Armonning gullari sap-sariq
Sariqqa to‘ldiya bu borliq.

Qahramon qanchalar baxtsizlik totini tuyayotgan bo‘lsada, unga Elbek baxshi umid beradi: shom qorong‘ulikni boshlanishi, ana shu baxtsizliging ham bir baxtingdir deya unga shomda yulduzlik baxti bor deb ovutdi. Ishq ichra omon bo‘l shu omonlik baxtingdir –deb yupatdi. Sariq rang bilamizki ayriliq ramzi: yozuvchi borliqni sariq ranga to‘lganini Oytuman tilidan aytadi. Bu iztrobni, Oytuman obrazi armonlari mohirona tarzda lirikada kuylangan. Turkumda voqealar ijrosi asosida obrazlar ko‘lami yoritiladi.

Bu kabi asarlaridagi qahramonlar taqdiri beixtiyor o‘quvchi hissiyotlarini junbushga keltrib, to‘lqinlantrib, qalb haroratini oshirsa ne ajab. Shoirilar dunyoni o‘zgacha ko‘radi, ular boshqalarga o‘xshamaydi, sababi ularda olamning ko‘zga ko‘rinmas sir-asrorlarinida ko‘ra oluvchi ko‘z boshqalarni dardini ham his eta oluvchi qalb, hayot ma’nosi va yashamoq mohiyati haqida mulohaza qila oluvchi uyg‘oq idrok mavjud. Biroq buncha fazilatlarini o‘zida jamlab yashashni o‘zi bo‘lmaydi.

Usmon Azimning o‘zbek adabiyoti rivoji taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shgani shubhasiz u o‘zining rang-barang janrlardagi asarlari bilan adabiyotimizni badiiy olamini kengaytirdi, badiiy tafakkur olamini boyitdi. Badiiy kechinma –hayotni

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

obrazli idrok etish. kechinma – lirikani yuragi. Yozuvchining «Yomg‘ir» nomi ostidagi balladasida ham yomg‘ir obrazida gavdalanadi yozuvchi

Endi kuz sevgimni soldi qo‘shiqqa
Hajringda vujudim tobora ravshan
Yog‘aman –yog‘aman ravishim yig‘lov
Bunday ketay desam sog‘inch qo‘ymaydi
Derazani tutdi tumanli tanim
Derazani chertdim seni sevaman
Umrim tugayapdi seni sevaman...

Dunyoda bir narsaga qarab har kim har narsani ko‘radi va his qiladi. Yomg‘ir kim uchundir u oddiy bir tabiat hodisasi, kim uchundir taskin, kim uchundir esa xotiradir. U.Azim o‘zbek she‘riyati «ufq»ini kengaytrgan shoir. Zamon zayli, muhabbat armoni, hayot haqiqati, adolat,qalb tug‘yonini birgina yomg‘ir timsolida kuzatamiz. Ushbu balada yomg‘ir obrazi sevgisini qulog‘imizga shivirlaydi.

Usmon Azim ijod o‘zanin diqqat bilan kuzatsam, o‘zbek xalqining milliy madaniyati, ruhiy olami, orzu-istaklari bilan uzviy bog‘liqdir. Chunki uning ijodi o‘zbek adbiyotidagi Cho‘lpon yoki Mirtemir she‘riyatidek noyob hodisa. Shunga ko‘ra Usmon Azim va unga avloddosh shoirlar ijodini chuquroq o‘rganish hozirgi davr o‘zbek adabiyotshunosligini muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Muxtasar qilib aytganda, obraz umuman olganda ma‘lum bir badiiy tizimning elementar tarkibiy qismi sifatida aniq konturlarni oladi. Butun badiiy asar obrazlidir. Badiiy obrazni yaratish, eng kamida, dastlab tayyor asosiy g‘oya uchun chiroyli kiyimlarni izlashni eslatadi; mazmun va ifoda tekisliklari unda to‘liq uyg‘unlikda yuzaga keladi.

Usmon Azim badiiy adabiyotning tasvir obyekti bo‘lgan inson obrazi va inson hayotining bahori va kuzi ,oq va qora kunlarini betakror poetik uslubda tasvirlaydi .Inson va uning kechinmalari aks etgan she‘rlarida shoir dunyoda inson qalbining o‘ta nozik ekani ,barcha yaratilqlar ichida insonning qadri buyukligi haqida bayon etadi.Usmon Azim insonning o‘zligini anglashga ,jamiyatda o‘z o‘rnini topishga ,o‘z Vatanini sevmok,nainki sevmok ,undan faxrlanmok lozimligini uqtradi . Ijodkor uchlik ,to‘rtlik,beshlik,oltirik,sakkizlik,g‘azal va muxammas singari turli she‘riy shakllarda mahorat bilan ijod qildi .Qaysi bir poetik shaklda yozmasin ,shoir o‘zbekning milliy ruhini tarannum etdi.Shoir asarlari sof milliy ruh va teran hayot falsafasi betakror badiiy ifodalangani juhatidan ,nafaqat o‘zbek adabiyotida balki jahon poeziyasida ham betakror ijod namunalari hisoblanadi.

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

Foydalangan adabiyotlar:

1. Azim, Usmon. Uzun tun: (she’rlar). - T. : Yozuvchi, 1994. - 32 bet
2. Azim, Usmon. Saylanma. - T. : Sharq. 1995. 282-bet
3. Azim, Usmon. Yurak. - T. : G’afur G’ulom. 2009.
4. Quronov D., SHofiev O., Yo’ldoshev N. Uslubiy qo‘llanma—Termiz 2015.
5. Raimova, S. Z. (2021). DINIY-MA’RIFIY SHE’RLARNING JANR TAVSIFIGA DOIR. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(6), 142-146. [tps://cyberleninka.ru/article/n/diniy-ma-rifiy-she-rlarning-ianr-tavsifiga-doir/viewer](https://cyberleninka.ru/article/n/diniy-ma-rifiy-she-rlarning-ianr-tavsifiga-doir/viewer)
6. Fedotov O.I. Основы теории литературы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: V 2 ch. - M.: Gumanit. izd. sentr VLADOS, 2003. -